

ACTIVIDAD PROPIOCEPTIVA, SENSOMOTRICIDAD E INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN INICIAL EN EL BOXEO

Pedro Menandro Calzado Vargas¹, Yoany Peña Rosales², Daniel Lorenzo Calzado Mercantete³

RESUMEN.

La adolescencia es la etapa de formación inicial del boxeador, es un momento crucial y de vías múltiples de comprensión e intervención, los recursos psicológicos, sociológicos, personológicos y biológicos, responden a las influencias del medio interno y del entorno, interacción influenciada por mecanismos de regulación neuro-endocrino metabólicos en el control del estrés oxidativo. Lo físico-biológico y psicológico, producen cambios bruscos en el estado emocional, que influyen desde lo sensorial y motriz en la ejecución de los movimientos especializados, aspectos que a menudo suelen ser incomprendidos. Es en este sentido que cobra importancia la propuesta de vincular, a los mecanismos de regulación en el tratamiento didáctico del contenido en el boxeo desde los conocimientos, habilidades y valores que lo conforman, el dominio de los movimientos especializados integra la actividad

somatosensorial propioceptiva, la que, en esta propuesta se integran como contenido en el proceso de enseñanza aprendizaje. La interdisciplinariedad presente en el proceso didáctico del boxeo y la transdisciplinariedad propuesta, se expresan en la relación entre el sistema somatosensorial propioceptivo, vinculado a la regulación y el control del estrés oxidativo y el dominio de los contenidos del boxeo en el proceso de enseñanza aprendizaje que contribuya a solucionar la contradicción existente entre las exigencias instructivas educativas contemporáneas y las aspiraciones en el boxeo actual.

Palabras claves: Boxeo, somatosensorial propioceptiva, neuroendocrino metabólicos, estrés oxidativo, enseñanza aprendizaje.

ABSTRACT:

¹ Pedro Menandro Calzado Vargas. Instituto Gnóstico de México. Nicolas Romero. EDOMEX. yaloddeokanire@gmail.com

² Yoany Peña Rosales. Instituto Gnóstico de México. Nicolas Romero. EDOMEX. yoannypenarosales715@gmail.com

³ Daniel Lorenzo Calzado Mercantete. Instituto Gnóstico de México. Nicolas Romero. EDOMEX. anycalzadomercantete@gmail.com

Adolescence is the initial formative phase of boxing, it is a crucial moment and multiple understanding and intervention resources, psychological, sociological, personological and biological, respond to influences from the internal environment and the environment, interaction influenced by neuro-endocrine metabolic regulation mechanisms in the control of oxidative stress. The physical-biological and psychological, produce abrupt changes in the emotional state, which influence from the sensory and motor in the execution of specialized movements, aspects that are often misunderstood. It is in this sense that the proposal to link the regulation mechanisms in the didactic treatment of the content in boxing from the knowledge, skills and values that make it up, the mastery of the specialized movements integrates the somatosensory proprioceptive activity, which, in this proposal are integrated as content in the teaching-learning process. The interdisciplinarity present in the didactic process of boxing and the proposed transdisciplinarity, are expressed in the relationship between the proprioceptive somatosensory system, linked to regulation and control of oxidative stress and the domain of the contents of boxing in the teaching-learning process that contributes to solve the existing contradiction between the contemporary instructional and educational requirements and the aspirations in the current boxing.

Keywords: Boxing, Somatosensory Proprioceptive, Neuroendocrine Metabolic, Oxidative Stress, Teaching-Learning.

INTRODUCCIÓN.

La didáctica como ciencia aplicada al boxeo en su etapa de iniciación, tiene como propósito esencial desde el carácter instructivo educativo, contribuir a la formación integral de la personalidad con énfasis en las características anatómo-fisiológicas, psicológicas, sociológicas y ambientales que se transversa en estas edades (13-14 años), momento del desarrollo correspondiente a la adolescencia.

Esta etapa se considera un momento crucial y de vías múltiples de comprensión e intervención, máxime en la práctica del boxeo por sus carácter, no agresivo, más bien arte de combate y formación de la personalidad, sus particularidades en la aprehensión individual de las habilidades adquiridas en las etapas que le preceden, las que condicionan desde la integración de los aspectos kinesiológicos, sociológico, psicológicos, biológicos y educativos que elevan su desarrollo y sus potencialidades en un estadio superior, influenciando las habilidades ya adquiridas. Díaz (2001)... es un proceso ascendente y con interrelación con las etapas anteriores...debe tenerse en cuenta que el desarrollo es un proceso no culmina en una etapa, sino que se sustenta en otra superior y que en la combinación socio – psico – biológica se producen estructuras más complejas.

Es por tanto una necesidad en el tratamiento didáctico de su formación integral, el desarrollo de la personalidad en su carácter adolescente, visto como un proceso continuo en un determinado contexto social, al considerar este como el momento de las más profundas transformaciones físicas y

mentales de su vida, con una alta sensibilidad a las influencias del medio externo, lo que requiere más que interdisciplinariedad de transdisciplinaridad en su intervención integral. _____ (2001) ... los recursos psicológicos, sociológicos, personalógicos y biológicos normales que van desarrollando los adolescentes para responder a las influencias que reciben del medio social, utilizarlos como premisas y fuente de enriquecimiento personal, congruente con las posiciones o tomas de decisiones del sujeto ante cualquier actividad o relación que establece y, poder autoregular su conducta en los contextos de actuación.

En estas edades (13-14 años), se generan un conglomerado de interrogantes sobre sí mismo y el medio que le rodea, urgido de la comprensión y de la auto-aceptación en la dinámica de la búsqueda de su identidad personal. Las transformaciones en el aspecto físico-biológico y psicológico de sus influencias recíprocas como sucesos inesperados, producen cambios bruscos en el estado emocional que influyen desde lo sensorial y motriz en la ejecución de los movimientos especializados de este deporte (golpeo, esquivas, desplazamientos, contraataque, anticipación y rapidez de reacción (aspectos que a menudo suelen ser incomprendidos).

El proceso didáctico en la preparación del boxeador jerarquiza objetivos a alcanzar, los que deben ser discutidos y aceptados de ante mano por el boxeador en formación para que sea significativo y acorde a sus aspiraciones, confianza y posibilidades cognitivas conscientes. Es una necesidad

instructiva en sus niveles de asimilación que el adolescente boxeador diferencie entre la posibilidad de estructurar adecuadamente un movimiento determinado y hacerlo correctamente o no (asociados a su propio desarrollo físico-biológico), exagera con frecuencia dificultades con su autoestima y en algunos casos la deserción.

En tal sentido es indispensable que el profesor posea un amplio conocimiento de los aspectos kinesiológicos, sociológicos, psicológicos, fisiológicos y morfofuncionales, nutricionales y de los mecanismos de regulación neuro endocrino metabólicos (garantías en el proceso de enseñanza aprendizaje), la motivación y el crecimiento en su formación integral. Según González (1985): la unidad de lo cognitivo y lo afectivo en las distintas formas en las que se exprese, representa la particularidad funcional distintiva de la personalidad como instancia reguladora de la vida psíquica. Los constantes cambios y transformaciones psicofisiológicas que operan en estos adolescentes comprometen su propio desarrollo físico, unido a una nueva proyección en sus relaciones humanas y las influencias del contexto en que se desenvuelve su formación deportiva, lo que afecta su rendimiento (positiva o negativamente), a la vez que se siente más realizado por los logros alcanzados, lo que genera nuevas necesidades e intereses y, a su vez un mayor compromiso personal y social, unidad de contradicciones que emergen y deben ser atendidas en el proceso didáctico.

Profundizar en la asimilación de los movimientos especializados, la

interiorización, reconocimiento, interpretación y selección de la respuesta intelectual y motriz más adecuada y el manteniendo del equilibrio interno entorno bajo sus mecanismos de regulación bioquímicas, endocrino metabólicas y psico-emocionales, factores silentes que determinan la estabilidad del boxeador adolescente con independencia a las exigencias de la preparación o el combate. En este proceso median las funciones sensoriales, motoras y de los centros nerviosos superiores, unidas al ya mencionado complejo proceso neuro-endocrino metabólico que suele ser determinante, por lo que debe estudiarse, comprenderse y atenderse en la intervención didáctica estos mecanismos de regulación.

En este particular, la esfera intelectual, la formación de habilidades, su significación, concientización y formación en el área cognitivo instrumental, exigen el uso adecuado de los niveles de asimilación (13-14 años), que se fundamenten en la potenciación de las capacidades y habilidades que ya posee (individualización), como parte de la preparación gradual y progresiva, estructurada en la planeación del programa de preparación, proceso que precisa desde los contenidos el alcance de los objetivos, a partir de la sistematización integrada del aspecto físico y psíquico bajo la regulación de los procesos biológicos que se establecen en la salud integrativa.

En el boxeo, se requiere del dominio sensorial y motriz, de la interiorización de saberes y su implementación, así como su

capacidad de regular y corregir su actuación individual y autovaloración consciente, interacción que favorece su crecimiento deportivo y la formación de su personalidad.

Estas cualidades son alcanzables para el boxeador en formación, únicamente cuando en el proceso educativo, bajo la orientación del profesor logra su independencia y el protagonismo en un contexto similar al combate, en él, se propicia la búsqueda de respuestas y posibles variantes a seleccionar a partir de las herramientas cognitivas que ya posee, permitiéndole acumular la experiencia necesaria para percibir adecuadamente la situación a la que irremisiblemente se va a enfrentar. Díaz (2001) plantea...los adolescentes, necesitan recursos personales y orientación permanente..., ya que este período está en formación y estructuración de sus formaciones psicológicas, de elaboración personal de sus puntos de vista, ideas, convicciones y que no siempre logra por sí mismo clarificar ante situaciones adversas. El adolescente boxeador requiere en su preparación que los contenidos y los métodos aplicados le permitan desde las vivencias, la posibilidad de adquirir sus propias experiencias, formarse una interpretación personalizada de las exigencias del combate y encontrar soluciones que amplíen su acervo cognitivo, capacidad reflexiva y carácter crítico, que armonicen con sus necesidades e intereses, sus aspiraciones personales y deportivas, en una interacción que dinamiza su propio desarrollo como ser social.

La Iniciación Deportiva en este momento del desarrollo, responde a los propósitos de la educación en la Secundaria Básica, contribuir a la formación de la personalidad del adolescente y su integralidad como garantía de las exigencias del aprendizaje y el desarrollo físico e intelectual unido a la formación de sentimientos, de cualidades y valores, dando cumplimiento a los objetivos de la educación general y del deporte en particular, contribuyen a desarrollar el pensamiento táctico, el estudio del rival, la capacidad de anticipación, su cultura general, disciplina de combate y formación integral.

Si bien es cierto que no se puede hablar en México de una escuela nacional de boxeo, si se tiene el talento y la necesidad de una proyección didáctica y pedagógica integral que responda a las características de estas edades y a la diversidad contextualizada en las múltiples y complejas diferencias geográficas y culturales, aprovechando el sentimiento mexicano, la cultura boxística, la pasión por este deporte y la pluralidad estatal en la unidad patriótica que los identifica.

La preparación general y específica que exige el proceso didáctico del boxeo en esta categoría, requiere del desglose de un sistema de conocimientos, habilidades y valores, que respondan a objetivos bien definidos, en estrecho vínculo con el dominio de las funciones corticales superiores y los mecanismos de regulación del organismo que definen y aseguran la coordinación motriz y cognitiva del ser. Es por esta causa que se propone derivado del insuficiente tratamiento de los procesos de

regulación y control neuromotor, la necesidad de establecer los contenidos en su integración para el tratamiento didáctico del boxeo con alternativas metodológicas contextualizadas; problemática que ha motivado la presente investigación.

En el proceso de enseñanza aprendizaje los contenidos han de ser concretos, objetivos, veraces, actualizados y biológicamente individualizados, que garanticen el desarrollo del pensamiento con fundamentos científicos y alto grado de independencia para lo que es esencial integrar la asimilación y concientización de los mecanismos de regulación que aseguran la estabilidad en el funcionamiento del organismo y el dominio de los movimientos especializados.

El tratamiento didáctico, requiere por tanto ser integral, que dé respuesta a las necesidades del aprendizaje de los conocimientos intelectuales y de los movimientos especializados, imbricados en el propio desarrollo personal y social del adolescente, la formación de sentimientos, de cualidades y de valores, en el cumplimiento de los objetivos de la educación general y del deporte en la formación integral de la personalidad.

OBJETIVO.

Ofrecer un modelo didáctico de intervención transdisciplinar que vincule en los adolescentes los contenidos de la enseñanza con la valoración y el tratamiento personalizado de la actividad propiceptiva, la sensomotricidad y los mecanismos de regulación que favorezcan la asimilación consciente y significativa de los

movimientos especializados en adolescentes con estabilidad biológica y psicoemocional como manifestación de salud integrativa en el rendimiento del boxeo en formación inicial.

FUNDAMENTACION.

1.1 Interiorización didáctica y mecanismos de regulación.

El boxeador, en este momento del desarrollo (adolescencia), para alcanzar el control sobre sus movimientos especializados, le es indispensable aprender a pensar lógica y dialécticamente, aprender a formarse ideas, juicios generales y a sacar conclusiones que le permitan tener éxito en los objetivos propuestos y su actuación individual, proceso en el que no son suficientes los contenidos en el aprendizaje y su aplicación práctica, es indispensable el funcionamiento óptimo de los mecanismos de regulación neuro-endocrino metabólicos y psico-emocionales.

Ser capaz de expresar sus ideas, describir la estructura motriz de los movimientos especializados y evaluar su efectividad en relación con su planificación, de modo que tengan sentido, con argumentos sólidos, capaz de sostener sus análisis y conclusiones, así como sus juicios en forma crítica y detallada, que evidencie la interiorización cognoscitiva al respecto, la responsabilidad y la significación, modelación de sus modos de actuación, regulación de su conducta, disciplina técnica y cumplimiento táctico según la estrategia trazada para el combate.

La función afectiva, está relacionada con la asimilación del conocimiento, el funcionamiento sensorial y motor a partir de su influencia en la información, procesamiento y respuesta de los movimientos especializados, la interiorización de saberes y la capacidad de mantener la estabilidad en su actuación deportiva desde la modulación de los estímulos con independencia a las exigencias variables que se presentan en el combate. Aspecto en el que son fundamentales los mecanismos de regulación y adaptación. Es incuestionable en este sentido que el carácter emocional, influencia sensiblemente la ejecución de los movimientos especializados (lo que se agudiza en este momento de su desarrollo), la interiorización y utilización de saberes desde su individualización y el mantenimiento de su estado estable, con dependencia a las exigencias variables que debe enfrentar.

En este sentido, las vivencias son un factor a considerar por su importancia en el desarrollo psíquico, en ella se refleja la disposición y estado de satisfacción consigo mismo, en su interrelación con el medio que le rodea. En esta instancia el aprendizaje alcanza su máxima significación, tanto en lo intelectual como en el sentido práctico, sin dejar en estas circunstancias educativas el predominio de lo afectivo antes mencionado, por el alto nivel emocional que implican las acciones individuales, las interpersonales y la comunicación vibracional interno entorno que jerarquizan los mecanismos de regulación, vinculados al funcionamiento del organismo, el deporte y la enseñanza aprendizaje.

En esta valoración de la relación entre los componentes personológicos y los de regulación neuro-endocrino metabólicos, integrados al proceso de enseñanza aprendizaje. En ello se evidencia la interacción entre el sujeto en desarrollo (en el boxeador), quien, a partir del dominio de los contenidos, está en capacidad de orientarlos y transmitirlos para favorecer su asimilación, influenciando una mejor interacción en las relaciones interpersonales, con el mundo que lo rodea y la capacidad de regular su propia actuación en el combate y la vida. Es en este sentido que cobra importancia la propuesta de vincular el tratamiento a los mecanismos de regulación con el contenido en el boxeo, desde los conocimientos, habilidades y valores que lo conforman, los que se adquieren en un ambiente social y para la sociedad, por lo que, es en el proceso de enseñanza aprendizaje donde se da respuesta desde lo instructivo educativo, de forma organizada, planificada y especializada, a cuestiones específicas de la educación y la enseñanza que responden a ¿qué enseñar y qué aprender?

Corresponde por tanto destacar las relaciones entre las categorías del proceso de enseñanza aprendizaje, aspecto en el que asumo la definición dada por Álvarez (1997: 6), citada por Caballero (2015) al considerar como categorías internas de dicho proceso, “(...) el objetivo: como aspiraciones a lograr (...); (...) el contenido: como selección de elementos culturales que serán aprendidos por el estudiante (...); (...) el método: como vía de acción (...); (...) las formas: como organización (...); (...) el medio: como recurso material de apoyo (...); (...) la evaluación: como mecanismo

de comprobación del nivel alcanzado. (...) El problema: como situación inherente al objeto y que induce a la necesidad de darle respuesta”.

El objetivo es la categoría rectora del proceso, que determina el resto de los componentes y orienta hacia las aspiraciones que se desean materializar en una actividad docente. Se asume Álvarez (1993:91) “(...) los propósitos y aspiraciones que durante el proceso (...) se van conformando en el modo de pensar, sentir y actuar (...)”. Estos últimos requieren irremisiblemente de la estabilidad en los mecanismos de regulación endocrina, psico-emocional y su ambiente social. Como contenido se asume la configuración que este adopta al precisar, dentro del objeto, aquellos aspectos necesarios e imprescindible para cumplimentar el objetivo y que se manifiesta en la selección de los elementos de la cultura y su estructura de los que debe apropiarse el estudiante para alcanzar los objetivos.

En las peculiaridades del boxeo como deporte de combate, en el contenido se debe estructurar la vinculación cognitivo consciente de la función sensorial y motora de los movimientos especializados y las habilidades para reconocer, interpretar y seleccionar las acciones que orientan la individualización, antecedida por el trabajo de equipo en su preparación (Preparador físico, técnico, medico, terapeuta, psicólogo, nutriólogo, etc.), modulados por la capacidad de mantener el estado estable en la respuesta intelectual y motriz con independencia a las exigencias del combate, resultado de la sistematización teórico

práctica, vivenciada y evidenciada en el proceso didáctico para el cumplimiento de los objetivos trazados.

En este sentido la asimilación del contenido, que se da en la relación boxeador – equipo de preparación, los conocimientos y el desarrollo de las habilidades están mediados por las necesidades, motivos e interés que se generen en la actividad de aprendizaje. Los contenidos por tanto deben tener carácter objetivo, ser concretos y poseer un alto vínculo con la vida y realidad del boxeador desde su contexto, capaces de responder adecuadamente a este sensible momento que es la adolescencia (13-14 años). La habilidad, asociada al saber hacer, vincula las herramientas neurocognitivas (teóricas – prácticas) como expresión del conocimiento en acción, a través de ella el boxeador revela el grado de asimilación de los conocimientos y la capacidad de utilización del pensamiento lógico en la selección adecuada de la acción correspondiente, unida a la ejecución precisa de los movimientos especializados con independencia a las exigencias del combate. Los valores son el resultado instructivo educativo profundo y consciente, que contribuye de conjunto con los conocimientos y habilidades a que se formen sentimientos con alto grado de responsabilidad en su actuación individual. Es indispensable en estas edades (13-14 años) que en interacción con el pensamiento se desarrolle su esfera afectiva, para que el aprendizaje adquiera significación y, el conocimiento forme parte de su cultura, vida personal y social. En estrecho vínculo con los objetivos y los contenidos se advierten los métodos, Álvarez (1997: 63)

plantea que el método es el componente didáctico que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados. Es por tanto indispensable que los métodos a utilizar, contribuyan a la significación del aprendizaje para lograr los objetivos, por lo que, los métodos han de ser productivos, capaces de propiciar desde los contenidos el alcance de los objetivos, con alto grado de independencia y responsabilidad personal. Los medios de enseñanza, constituyen el soporte material de los métodos para concretar el objetivo, su variabilidad en el boxeo se connota tanto en ilustraciones de la teoría como en el gimnasio y el combate para cumplimentar la relación objetivo, contenido y método en la enseñanza.

Los métodos para ser eficientes requieren de la selección adecuada de los medios de enseñanza, tanto en la trasmisión como en la apropiación de los contenidos. En el tratamiento didáctico de la enseñanza del boxeo, los medios unidos a las formas de organización de la enseñanza a partir de las actividades planificadas son fundamentales para la productividad y creatividad en el cumplimiento de los objetivos. Los medios propician que la relación del contenido con la motivación adquiera significación, siendo por tanto portadores de valores sobre la base del potencial educativo que se expresa en dicho contenido.

La evaluación en enseñanza aprendizaje, permite medir el cumplimiento de los objetivos, con ella se corrobora tanto lo cognitivo procedimental como la capacidad de independencia en la actuación personal.

La evaluación es integradora, revela los resultados tanto de la enseñanza como del aprendizaje, está presente en todo el proceso y promueve la participación activa de los componentes personales del proceso.

Al evaluar se evidencia el protagonismo del boxeador como garantía de la apropiación significativa de dicho aprendizaje, expresa su capacidad de responder de forma estable y eficaz ante las exigencias que se le presentan, el alcance de este propósito es fundamental que los contenidos garanticen el dominio de los movimientos especializados y el desarrollo de habilidades para reconocer, interpretar, procesar la información y la elección de la ejecución motora adecuada en estrecho vínculo con los saberes relacionados con las acciones tácticas y la planeación estratégica, con alto grado de estabilidad e independencia.

En primera instancia, a partir de este basamento, el boxeador debe dominar las funciones que orientan la ejecución de los movimientos especializados, actividad neuro-somática donde se establece el vínculo, la interrelación, la reciprocidad entre las funciones sensorial y motora, regido por los centros nerviosos superior, fundamentos de enseñanza aprendizaje, indispensable para el profesor en el trabajo con el boxeador.

1.2 Valoración integrativa de la acción motriz.

La actividad psico-emocional y el sistema interno de regulación, van a cimentar la planeación de la enseñanza y el aprendizaje. En la función sensorial, a través de los receptores somáticos, se ofrece información continua y sistemática de todo cuanto

acontece en el medio interno y externo del organismo humano. La modalidad somatosensorial propioceptiva, es esencial en el aprendizaje de los movimientos especializados del boxeo, teniendo en cuenta que comprende globalmente el sentido de la postura, posición y el movimiento a partir del desplazamiento mecánico de los músculos, articulaciones y tendones. Por lo que la propiocepción interviene tanto en la estática o sentido posicional como en la dinámica o ejecución motora, aspectos que requieren ser tratados en los contenidos de la preparación

Autores como, Ortega, Álvarez y Cubero (2006) y Montes (2014) coinciden en que la actividad propioceptiva es esencial para el mantenimiento del equilibrio, el control del movimiento en las extremidades superiores e inferiores y la sensibilidad táctil, se asume este argumento al considerar que fundamenta el vínculo sensitivo motor de los movimientos especializados en el boxeo. En la función propioceptiva, los propioceptores tienen una influencia determinante en la postura y el mantenimiento del equilibrio. La información constante de la actividad motora en las extremidades, los movimientos de torso, la esquiva, la acción de golpeo y la anticipación desde la percepción interoceptiva, la reacción somatosensorial propioceptiva en la complejidad sensomotora son exigencias del boxeo que deben ser tratadas en los contenidos del proceso didáctico.

El mecanismo propioceptivo comprende, los receptores de los husos musculares que intervienen en la información del estiramiento muscular, los mecanoreceptores cutáneos y los de las capsulas

articulares, estos últimos esenciales en la preservación del estado óptimo de las articulaciones, especialmente la escapulo humeral, esencial en la precisión del golpeo, la defensa. Estudios realizados por Calzado (2014) evidenciaron que las molestias en el hombro, fundamentalmente en las estructuras del manguito rotador, son causas y/o consecuencias de la inadecuada estructuración de los movimientos, el gesto técnico y la manifestación de las posiciones antilógicas. Hecho causado e forma natural por la pérdida o insuficiente estructuración neuromotora del movimiento especializado que debió aprender y aprehender en clase y que alcanza su significación en la memoria motriz.

Ortega, Álvarez y Cubero (2006) plantean que la actividad propioceptiva es la sensación (en gran medida no consciente) provocada por el movimiento y las posiciones adoptadas por las extremidades y el cuerpo. Proviene de los receptores de extensión de los músculos esqueléticos y los tendones que informan sobre cambios en su longitud. Los receptores de las articulaciones entre huesos adyacentes responden a la magnitud y a la dirección del movimiento. En relación con las acciones deportivas, Monte (2014) comenta, que la actividad propioceptiva es un conjunto de fibras sensoriales que detectan diferentes submodalidades dentro de la modalidad somatosensorial y tiene la función de brindar información constante y sistemática de donde se encuentra un segmento del cuerpo con respecto a otro..., si un deportista no sabe dónde se encuentra cada parte de su cuerpo o el movimiento exacto que tiene que realizar para lograr un

objetivo, es poco probable que lo pueda alcanzar.

En el dominio de los movimientos especializados, el aprendizaje debe integrar la actividad propioceptiva como contenido y su función a nivel muscular, ella trasmite a través de sus receptores nerviosos, la información del estado del movimiento (fundamentalmente de las extremidades), a una estructura localizada dorsalmente al tronco encefálico denominada cerebelo. Este sistema está implicado en el mantenimiento de la postura y es esencial en el aprendizaje de las habilidades deportivas, su principal vía de información es la propiocepción. Al respecto _____ (2014) son grupos de receptores neuromusculares especializados que permiten detectar sensaciones que normalmente no lo hacemos consciente, pero que brindan información para mantener la postura o corregir el movimiento, aspecto en el que la actividad propioceptiva es básica.

La actividad propioceptiva trasmite al cerebelo la información de cómo se ejecutan los movimientos, lo que permite al boxeador desde el nivel cognoscitivo consciente, la verificación de la acción motora realizada, la que, a su vez, es almacenada en la memoria motriz y estará disponible para su activación en cualquier circunstancia, vinculo que resulta fundamental en el establecimiento del patrón neural del movimiento. Los propioceptores a nivel muscular, articular y ligamentoso, son los encargados de enviar esta información hacia su centro principal de recepción (el cerebelo), esta estructura nerviosa regula la acción motora transmitida desde la corteza, medula espinal y órganos

del equilibrio, controla el estímulo de la fuerza y su duración, la disposición del movimiento, su coordinación y modulación para ser enviada a las estructuras del sistema motor, tanto de los movimientos conscientes como inconscientes.

La función del cerebelo no está asociada directamente con la ejecución motora, se encarga de recibir la información de cómo se está ejecutando cada acción e informar a las estructuras superiores de la corteza cerebral para su mantenimiento o corrección según sea el caso. Los hemisferios cerebrales receptores de esta información están divididos por un surco profundo en sentido fronto dorsal, y aunque cada hemisferio posee funciones especializadas, se asocian a través del surco en lo referente a las cuestiones propioceptivas, cognitivas y motoras superiores, las emociones y la memoria.

Existen dos áreas divididas por el surco o fisura interhemisférica en la corteza cerebral relacionadas tanto con el procesamiento de la información sensorial como con las órdenes para la ejecución motora. El área sensitiva que se encarga de recibir la información del sistema sensorial, localizada en el giro postcentral se denomina corteza somatosensorial primaria, justo al otro lado en la región frontal se encuentra el área de la corteza motora primaria que media los movimientos del tronco y las extremidades. La información motriz desciende por vía directa desde el área motora hacia los núcleos motores de la medula espinal y de ellos al músculo. A diferencia de los ganglios basales que intervienen desde el sistema extrapiramidal en el proceso

postural (determinado básicamente por los músculos mediales), esta estructura actúa fundamentalmente sobre los miembros superiores e inferiores en la regulación de los movimientos de las regiones distales, a este mecanismo motor se le denomina sistema piramidal.

Esta estructura motora de la corteza cerebral participa en la ejecución mecánica de los movimientos, no obstante, estos requieren de un análisis, comparación, asociación, planificación y estructuración secuencial para su ejecución, proceso que se concreta en el área prefrontal del lóbulo frontal, estructura que hace del hombre la diferencia con el resto de los seres vivos al actuar precedidos de una planificación de sus acciones. La ejecución de un movimiento que sale de la corteza motora, previamente planificado en la corteza prefrontal es analizado y comparado por el cerebelo, que le informa a estas estructuras sensoriales y motoras precentrales sobre la ejecución correcta o incorrecta del movimiento, información que es procesada en la región prefrontal para mantener o rectificar el movimiento. Es esta la función que hace posible desde la información del cerebelo a la posibilidad de rectificar o ratificar la estructura del movimiento ejecutado, en este caso del movimiento especializado en el boxeo.

El cerebelo además de controlar y regular los movimientos tiene memoria, la acción motriz realizada en un momento determinado es almacenada y reservada para su nueva ejecución cuando la situación lo precise. El boxeador al realizar el movimiento especializado de forma

correcta, se debe lograr su concientización y consolidación tanto en su concepción teórica como en la práctica, a partir de su repetición consciente, lo que permite que sea recepcionada a nivel de la memoria motriz (en el cerebelo), el que de forma continua y sistemática informa el estado de la ejecución realizada en relación con la planificada. Aspecto de inestimable valor para el profesor como mediador entre él y el boxeador en formación, su desarrollo físico, mental y su preparación en el deporte y la vida.

En el caso del boxeador, ejecutar la acción con la velocidad y variación planificada requiere del dominio y la coordinación posturo motriz en la ejercitación constante por su carácter complejo; a partir de la adopción de la posición adecuada realiza movimientos de flexión, extensión, desplazamiento, concentración y conversión de la fuerza centrípeta en centrífuga, en un proceso de información neural que desciende desde la corteza motora hasta la región distal de la pierna de pivot, para ascender por la parte posterior del cuerpo hasta los receptores sensoriales de las extremidades superiores que le permiten en el instante preciso, movilizar el patrón neural y ser eficaz. En este caso la función del cerebelo, vinculada con las habilidades intelectuales y perceptivo-kinésicas con la mediación reguladora de los centros nerviosos superiores, resulta decisiva. Es, por tanto, la percepción una de las habilidades indispensables a desarrollar para la complementación de los conocimientos propioceptivos de los movimientos especializados. La percepción en la ontogénesis, parte de las

manifestaciones de las acciones congénitas intuitivas o primarias y luego las adquiridas por medio del aprendizaje. Las acciones congénitas intuitivas o primarias requieren para su manifestación, la presencia de un estímulo que involucra en sí, a la percepción, la que, a su vez, se convierte en el elemento activador de la respuesta que materializa la acción motora, proceso en el que media la asimilación cognoscitiva en el desarrollo de la interpretación y la experiencia.

En estrecho vínculo con la propiocepción en la acción motora, el proceso de recepción del estímulo y su procesamiento integra como un sistema único a la acción de los órganos sensoriales y el sistema nervioso central, relación que se establece a través de las percepciones kinestésicas, mecanismo que permite interiorizar e interpretar las sensaciones provenientes de la actividad somato sensorial propioceptiva, que al relacionar los estímulos provenientes del medio externo con las experiencias acumuladas, influye tanto en su memoria motriz como en el estado emocional.

En primera instancia el boxeador recibe información del profesor, de la situación del combate y del entorno en sentido general a través de la vista y el oído, los que convierten la energía emanada de estos estímulos en señales electroquímicas que por vía aferente llegan a las estructuras superiores del cerebro para ser procesadas e interpretadas y generar la respuesta intelectual y motriz más adecuada, al involucrar por retroaferencia a la propiocepción y la percepción kinestésica en un sistema único de regulación, hecho

que evidencia la importancia de la preparación previa y lo inadecuado de la instrucción en su proceso de ejecución (combate)

Es por tanto indispensable tener en cuenta la interiorización de saberes y la utilización adecuada de las herramientas intelectuales que unido a las habilidades, perceptivo kinésicas garanticen la selección adecuada del tipo de acción a realizar. En esta interacción de conocimientos y habilidades en el tratamiento didáctico a los movimientos especializados en el boxeo que se requiere del funcionamiento adecuado y la coordinación perfecta de estos mecanismos nerviosos que actúan como un sistema y aseguran desde lo kinesiológico, la postura y la conservación de su equilibrio en el patrón somato esquelético axial y periférico.

El almacenamiento de la información, la comparación, el análisis, la corrección, selección de la respuesta intelectual y la acción dinámica motriz adecuada; vinculado a los procesos perceptivos kinésicos y áticos en la relación espacio – tiempo, tensión, aceleración, presión y el estado gravitatorio, requiere del estado estable del boxeador y el funcionamiento adecuado de sus mecanismos de regulación que garantizan la respuesta intelectual y motriz adecuada, estabilidad psicoemocional y motriz actitudinal, la que por su complejidad requiere de atención y sistematización en estas edades (13-14 años), y a su vez determinantes para los objetivos de su formación como boxeador.

PROPUESTA DE MODELO DIDACTICO AL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS EN EL BOXEO.

El modelo parte del diagnóstico del estado actual del tratamiento didáctico a la integralidad de los contenidos de en el proceso de enseñanza aprendizaje del boxeo. La síntesis de la fundamentación teórica se revela en un modelo didáctico, que tiene el objetivo de ofrecer una solución a la contradicción manifiesta entre las exigencias instructivas educativas en el boxeo contemporáneo y el resultado que se obtiene en el proceso de preparación tradicional.

Se proponen herramientas teóricas e información para el profesor y el boxeador en que contribuyan a la consolidación de la enseñanza y el aprendizaje con carácter transdisciplinar, vinculado a la actividad cortical superior, la senso percepción y mecanismos de regulación endógenos e interno entorno en su integración funcional y de estabilidad en la formación del deportista.

Modelo didáctico: premisas, subsistemas y relaciones esenciales.

El estudio epistémico, la sistematización teórica y el resultado del diagnóstico realizado, han permitido delimitar las premisas, los subsistemas y sus relaciones esenciales, con la finalidad de elaborar un modelo didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje, que, desde su esencia abstracta, contribuya a solucionar la contradicción existente entre las exigencias instructivas educativas en el boxeo contemporáneo y el

resultado que se obtiene en el proceso de preparación tradicional.

La interdisciplinariedad presente en el proceso didáctico del boxeo y la transdisciplinariedad propuesta, expresada en la relación entre el sistema somatosensorial propioceptivo, vinculado a la regulación neuroendocrina metabólica en el control del estrés oxidativo y el dominio de los contenidos del boxeo, vinculados en el proceso de enseñanza aprendizaje, sustentan los presupuestos teóricos de la presente propuesta, Bertalanffy, L. (1930) y sus colaboradores, plantean: todo sistema tiene propósitos u objetivos, que expresa el resultado de la integración de los elementos componentes y las relaciones que entre estos se establecen, determinan una estructura a través de la cual se alcanza el objetivo como aspiración.

Este criterio es atribuible tanto a las funciones del sistema somatosensorial propioceptivo, en su estructura interna como a su relación sistémica con el dominio de los componentes de la preparación del boxeador. Autores como Jiménez (1991) y Sigarreta (2001), coinciden en que un modelo didáctico es una teoría estructurada en forma de sistema que refleja la realidad objetiva. Del Canto (2001), citado por Celorrio (2011) plantea que debe contemplarse en los modelos las relaciones entre elementos (subsistemas) y entre el sistema y el medio que lo contiene; a pesar de ser producto de una abstracción de la realidad, es aplicable a la práctica y operacionalizable en ella..., criterio que se ajusta a la vinculación de los elementos teóricos con la ejecución práctica, principio didáctico de la preparación integral del

boxeador. En tal sentido se asume la definición dada por Del Canto, C. (2000) y citado por este propio autor, al expresar que los requerimientos para la estructuración sistémica de las concepciones y modelos teóricos...deben representar la configuración de elementos integrados para lograr un propósito común, las propiedades del todo deben superar las de sus partes, estas a su vez deben ser relativas en su estructura interna, o sea, que sus elementos internos puedan mover otros subsistemas y a la vez gravitar sobre el sistema macro, cada subsistema debe poseer estructura propia y como parte del macrosistema contribuir al cumplimiento de sus propósitos. El estudio epistemológico del proceso de enseñanza aprendizaje del boxeo permitió determinar las premisas que a continuación se relacionan.

Premisas que sustentan desde la teoría la elaboración del modelo didáctico:

El proceso de enseñanza aprendizaje del boxeo se sustenta en la manifestación del carácter significativo del aprendizaje donde el boxeador se convierte en protagonista y constructor del proceso bajo la guía del profesor.

La actividad didáctica desde el sistema de conocimientos presentes en su contenido de enseñanza con un carácter continuo, coherente, gradual y sistemático del aprendizaje, atendiendo a la interrelación del sistema somatosensorial propioceptivo, que propende a la autovaloración y desarrollo y la salud integrativa del sujeto. El aprendizaje en su esencia significativa a partir del sistema de conocimientos, habilidades y capacidades que lo integran, promueve la consolidación de la enseñanza

y la formación integral de la personalidad del boxeador

Las premisas presentadas resultado del proceso de sistematización teórica, determinan los subsistemas del modelo y sus relaciones esenciales.

El modelo didáctico contiene tres subsistemas con sus componentes respectivos en los que se evidencia la importancia de la actividad somatosensorialpropioceptiva en el aprendizaje con carácter creativo y significativo desde la visión neuro endocrina metabólica en el control del estrés oxidativo. Estas relaciones se sustentan en la didáctica como ciencia aplicada boxeo, al profundizar desde de los contenidos, el sistema de conocimientos en su relación con los métodos, procedimiento y formas de evaluación, aspectos que requieren ser sistematizados en el proceso de enseñanza aprendizaje del boxeo. En el aprendizaje es necesario precisar el sistema de conocimientos a tratar y por consiguiente su continuidad y sistematicidad, el empirismo y la espontaneidad en la preparación limitan la utilización de métodos y procedimientos adecuados que desde la didáctica aplicada propicie la formación integral del boxeador. El proceso didáctico en la organización de la enseñanza en su vínculo con otras ramas de la ciencia de donde emergen rasgos que resultan esenciales para el aprendizaje, como es el caso del sistema somatosensorial propioceptivo, vinculado a los mecanismos de regulación internos e interno – entorno y su relación con la apropiación significativa y aplicativa del conocimiento y las habilidades. Es por ello que se ha considerado integrar en la enseñanza y aprendizaje la intervención consciente en el

funcionamiento del sistema somatosensorial propioceptivo y su vinculación con la apropiación cognitiva, relación que independientemente a su concientización y/o estudio es determinante en el óptimo rendimiento del boxeador

En este aspecto del proceso de enseñanza aprendizaje, se manifiesta la relación esencial entre el estudio y la concientización del funcionamiento del sistema somatosensorial propioceptivo y los contenidos que debe adquirir el boxeador en formación, al considerar los cambios en esta etapa de su desarrollo (la adolescencia). El tratamiento didáctico del sistema somatosensorial propioceptivo propicia el conocimiento de la orientación postural y el equilibrio, así como de los elementos de la psicomotricidad y su relación con el contenido y la autovaloración, relación que se manifiesta en el vínculo entre los subsistemas que a continuación se proponen: cognición somatosensorial propioceptiva, dominio de la mecánica y la autovaloración del proceso integrativo.

PRIMER SUBSISTEMA.

La cognición somatosensorial propioceptiva es el primer subsistema, en él se caracteriza la enseñanza y el aprendizaje de los fundamentos del comportamiento biológico, particularmente las bases orientadoras y reguladoras de la función motora, aspecto esencial en el dominio técnico, el procesamiento de las acciones tácticas y el cumplimiento de la planeación estratégica. En este primer subsistema se delimita la profundidad de la enseñanza y el nivel de asimilación del aprendizaje teniendo en cuenta los fundamentos

biológicos del comportamiento. El subsistema tiene como componentes: la orientación postural y equilibrio y asimilación del control motor.

En el contenido del primer subsistema se define lo que el profesor debe enseñar y lo que el boxeador debe aprender, delimitando desde los principios y categorías de la didáctica los elementos de la orientación postural, el equilibrio y del control motor, de los que se ha de apropiarse el boxeador a partir de los contenidos, en respuesta a un nivel de integración superior que propicie el cumplimiento de los objetivos, lo que requiere indefectiblemente que el aprendizaje sea significativo, que los conocimientos tengan carácter sistémico y continuo.

Por lo tanto, es necesaria la sistematización del gesto técnico integrado a las acciones tácticas y la planeación de la estrategia en sus manifestaciones diversas, su dominio y relaciones internas, dadas en la integración de sus componentes a partir de lo intelectual y motriz, proceso en el que es esencial el tratamiento del contenido con objetividad, individualidad y contextualización.

El aporte de los fundamentos biológicos del comportamiento relacionados con la actividad del sistema sensomotriz, en especial el somatosensorial propioceptivo, alcanza una nueva dimensión en el proceso de enseñanza aprendizaje, propiciando desde lo cognitivo una interiorización del proceso y el resultado, lo que induce en el plano psicológico a nuevas motivaciones, necesidades e intereses y su conexión con las habilidades que ya posee y las metas que personalmente se propone lograr, relación que promueve la autovaloración consciente y la independencia cognitiva operativa, lo

que constituye ya, una exigencia a este nivel. Hecho que confirma el carácter de sistema entre los componentes de la presente propuesta teórica.

Es una necesidad impostergable en la actividad didáctica en esta etapa de iniciación boxística y con aspiraciones concretas (13-14 años) transformar el carácter reproductivo, subordinado y secundario, en protagónico donde el boxeador sea consciente de su crecimiento y se apropie de los conocimientos a través de su experiencia protagónica, consciente de su elevada responsabilidad en el combate, por lo que es indispensable que tanto él, como su profesor interioricen la necesidad de profundizar en el sistema de conocimientos y sus mecanismos de regulación interno entorno con carácter transdisciplinar y su importancia en el resultado.

En este primer subsistema referido a la cognición somatosensorial propioceptiva, la apropiación del conocimiento responde al carácter sistémico, coherente, gradual y progresivo intra e inter componentes, en sus relaciones e interdependencia. Se inicia con la orientación postural y equilibrio, en el que la profundidad de la asimilación de los conocimientos es fundamental para la estabilidad personal e instructiva educativa del boxeador.

SEGUNDO SUBSISTEMA

La sensomotricidad de los movimientos especializados, constituye el segundo subsistema, en este se expone la caracterización motora y sensorial de los movimientos especializados, dirigido al

análisis de la estructuración del movimiento, consciencia motriz, comparar efectividad en su ejecución, ejercitar la anticipación y seleccionar la estructura motriz más adecuada para sí, de modo que estimule la formación de su estilo propio. El carácter creativo de este aprendizaje requiere de su vinculación con el sistema sensorial fundamentalmente, el visual interoceptivo y el somatosensorial propioceptivo.

El Procesamiento de la estructuración motriz de los movimientos especializados es el primer componente del subsistema. El procesamiento de la estructuración motriz es de vital importancia en la efectividad de la acción a realizar en combate. Este componente se fundamenta en el análisis de la secuencia de movimientos y la actividad sensorial ejecutiva.

El análisis de la secuencia motriz, promueve la concientización de la estructura mecánica del movimiento, por lo que es esencial el énfasis en los procesos lógicos del pensamiento, la valoración y significación teórica, aspectos que en su interacción dialéctica y principio didáctico han de transitar en vínculo indisoluble en el proceso de enseñanza aprendizaje. Al realizar el análisis de la secuencia de movimientos, requiere haberse apropiado de los aspectos básicos del comportamiento biológico y morfo funcional del movimiento especializado desde un aprendizaje creativo, resultado de su protagonismo en la construcción del conocimiento que le permita adquirir consciencia de este proceso a lo interno de sí, para que al interiorizar su importancia

promueva en él, el interés y responsabilidad en su accionar deportivo.

Determinar los límites de la estructura osteomio-articular, asumir un criterio personalizado y estudiar en profundidad la estructura mecánica de los movimientos especializados, constituyen herramientas esenciales para el control neuromotriz en la regulación endocrina y psicoemocional. El Procesamiento de la estructuración motriz del movimiento especializado, en el proceso de enseñanza aprendizaje, se convierte en un método para el dominio de la mecánica y de los diferentes tipos de lanzamientos, favoreciendo la activación de los procesos del pensamiento y la memoria desde el análisis de la secuencia de movimientos, la selección y estructuración motora, proceso en el que es fundamental la memoria de corto y de largo plazo resultado de la sistematización del conocimiento y la experiencia en la confrontación deportiva. Es importante tener presente que, en el boxeo, particularmente en esta etapa la integración del aprendizaje con la experimentación práctica del conocimiento es la vía ideal para estimular en el pugilista, la creatividad y el desarrollo de su independencia cognitiva ejecutiva, aspectos esenciales que garantizan desde el crecimiento personal, la regulación ante las variables situaciones combate.

La aplicación de métodos y procedimientos de enseñanza que vinculen en el aprendizaje, el análisis de la frecuencia de movimientos con la selección del movimiento especializado en condiciones de confrontación competitiva, aportan la experiencia y la motivación que genera el

interés por su crecimiento individual y la confianza necesaria, que en ocasiones suele ser determinante en la actuación, si tenemos en cuenta que dicha confianza está condicionada en gran medida por la ejercitación sistemática y continua (en la práctica) de estos fundamentos teóricos. Estos argumentos sustentan el posicionamiento teórico de que, en la actividad didáctica en la formación del boxeador, es indispensable en la planificación de la enseñanza los contenidos, del análisis de la frecuencia de movimientos y la concientización sensorial para cumplimentar la aspiración de explotar al máximo las potencialidades y desarrollar en el aprendizaje la independencia, creatividad y la efectividad en sus modos de actuación.

En tal sentido es de vital importancia en la enseñanza aprovechar los contenidos de la actividad sensorial, particularmente de la modalidad somatosensorial propioceptiva a un nivel consciente, que promueva en la construcción del aprendizaje la independencia generada por el conocimiento y, la ejercitación personal de sus habilidades intelectuales manifiestas en su creatividad y desarrollo de su estilo propio. Estos factores contribuyen no solo al perfeccionamiento del boxeador sino también a la formación de su personalidad a partir de la autovaloración adecuada de sus potencialidades, sus debilidades y de aquellos aspectos que requieren de corrección tanto en su actuación personal como para el resultado del combate. Para cumplimentar en el proceso de enseñanza aprendizaje el aporte de la estructuración sensomotriz es indispensable que el análisis

de la secuencia de movimientos y la concientización sensorial del gesto técnico, aspectos que promueven, la adecuada percepción unido al estado consciente de los diferentes aspectos que se integran en la neuroplanificación del movimiento especializado, esencial para la concreción y resultado eficaz de la acción deportiva, a este segundo componente se le denomina integración sensoperceptual.

En el proceso de enseñanza aprendizaje, el componente intelectual requiere de una ardua preparación por parte del profesor, no solo por el contenido también en lo referente a métodos y procedimientos que faciliten el aprendizaje con alto grado de motivación interactivo instructivo educativo para que el boxeador sea capaz de apropiarse de los conocimientos, integrarlos, hacer razonamientos profundos, representaciones plenas de su realidad objetiva y de su accionar en el combate. Las habilidades inductoras del profesor, en estos casos es vital para el logro de las deducciones lógicas que ha de hacer el boxeador en la búsqueda personal de las más adecuadas respuestas a las disímiles situaciones a las que ha de enfrentarse y que requieren de la solución más adecuada y efectiva.

El tratamiento de la sensopercepción requiere de conocimientos y habilidades intelectuales formadas en el ejercicio de la participación activa y protagónica del boxeador en una interacción profunda y de elevado rigor didáctico en la orientación del profesor, capaz de conducir (al boxeador) a percibir cada uno de los detalles que integran la neuroplanificación en el proceso

de anticipación y ejecución consciente. Aspecto determinante para alcanzar el objetivo lograr un dialogo interactivo entre los componentes personológicos del proceso y los mecanismos de regulación del boxeador.

La kinesiología en el estudio del control motor aporta una herramienta de singular valor para el tratamiento integral sensorceptivo del movimiento especializado que es la estimulación neuromuscular propioceptiva, en este caso se asume dentro de este componente como estimulación neuromuscular propioceptiva del movimiento especializado. El tratamiento de la estimulación neuromuscular propioceptiva del movimiento especializado en el proceso de enseñanza aprendizaje, requiere de la aplicación de métodos y procedimientos que le permitan al boxeador, detectar y utilizar toda la información procedente de la actividad sensorceptual relacionada con la estructuración de la acción motriz en función de lograr un alto grado de coincidencia e interacción recíproca entre la planificación y el resultado.

La integración sensorceptual consciente del movimiento especializado tiene una gran influencia en el resultado, pues en ella se establecen las relaciones sensoriales y motrices que anticipan la ejecución y su valoración en el combate una vez realizado. Es por tanto necesario que en el proceso de enseñanza aprendizaje el boxeador aprehenda y perciba sensiblemente aspectos como: velocidad, aceleración del movimiento, presión gravitatoria, tacto fino, sentido de la ubicación personal y del rival,

su estructura integradora y el posible resultado para lo que es fundamental la ejercitación somatosensorial propioceptiva. La percepción cumple un rol esencial en el dominio sensomotriz en el boxeo, es la base cognitiva que promueve la estructuración de los movimientos que conforman la mecánica del gesto técnico y los desplazamientos a partir de la recepción y transmisión sensitiva de los estímulos que anteceden a la ejecución motriz con un sentido lógico y planificado desde la consciencia ya creada.

El proceso de enseñanza aprendizaje en el boxeo requiere del tratamiento de estos aspectos a partir de la necesidad teórica de los mismos en el programa de preparación del boxeador, al tener en cuenta su importancia en su formación, su independencia cognitiva ejecutiva y la autovaloración del proceso y el resultado en la acción motriz, su control y efectividad. Es una necesidad impostergable que en el proceso de enseñanza aprendizaje se integren estos contenidos y se establezca una estrecha relación entre estos y la autovaloración, en este caso con el proceso y el resultado de la ejecución del movimiento especializado, todo lo cual es posible a partir de la sistematización de los conocimientos que se ha descrito en el subsistema que le ante sede.

TERCER SUBSISTEMA.

El cumplimiento del objetivo a alcanzar concebido y diseñado en sus nexos internos, en la planificación de la enseñanza para la instrucción y el desarrollado en la construcción del conocimiento aspecto que

fundamenta el tercer subsistema al que se le denomina, interactividad de los sujetos didácticos en la construcción del conocimiento. El subsistema tiene como primer componente, el profesor orientador y facilitador del proceso, en él se aborda la relación del profesor con el boxeador a través de la relación intrínseca del triado objetivo, contenido, método, resulta esencial para la formación de un boxeador productivo y creativo desde su protagonismo, capaz de garantizar la independencia cognitiva ejecutiva (sensorial y motriz), constituyendo este el segundo componente del subsistema.

El profesor en su función orientadora, concibe al boxeador como sujeto que construye su propio aprendizaje a partir de los conocimientos, habilidades y capacidades desarrolladas de forma interactiva en el proceso didáctico, relación que facilita la concientización de los mecanismos sensomotores que estructuran y regulan su comportamiento desde los fundamentos kinesiológicos y morfofuncionales la mecánica de los movimientos especializados, resultado de la asimilación, la apropiación consciente y sistemática de los contenidos.

En la configuración del proceso, el profesor al planificar el objetivo debe tener en cuenta el carácter transdisciplinar del contenido de los movimientos especializados, la táctica y la estrategia en el boxeo, por lo que como expresión del estado deseado al que se aspira para la solución del problema planteado desde el objeto, declara en él (objetivo), lo que es motivo de asimilación en la enseñanza (el contenido) el que a su

vez condiciona los métodos, este los procedimientos y medios a utilizar.

La relación dialéctica entre estos componentes, alcanza su significación y desarrollo en la actividad didáctica únicamente cuando garantiza que el boxeador en formación, se comporte como sujeto activo del proceso, al ser capaz de procesar y responder conscientemente a las situaciones que se le presentan. En esta solución (primero mental y después física), se involucra la aplicación de los conocimientos y habilidades tanto físicas como mentales ya formadas o concebidas ínsito, lo que concretiza la construcción conjunta del conocimiento y determina en gran medida la adquisición del patrón motor por sinapsis neuronal, grabado en la memoria motriz, almacenado en el cerebelo y el estar a la disposición del boxeador para ser utilizado en situaciones concretas.

Es en este procesamiento es indispensable el funcionamiento adecuado de los mecanismos de autorregulación endógena e interna – entorno, los que se individualizan dentro del concierto socializador del proceso educativo y competitivo, al considerar las exigencias de la interacción teórico práctica de los movimientos especializados, en su condición de componente viabilizado y motivador hacia el contenido.

El método y su selección adecuada, suelen ser esenciales para el cumplimiento del objetivo, se convierte en vía indispensable de organización interna y secuencial que posibilita el uso eficiente de las habilidades intelectuales y su concreción práctica, desde la individualización de los mismos para la

optimización del balance entre la estructura mental y la aplicación práctica de los conocimientos, en una dinámica interna que define el alcance del ya mencionado objetivo. El carácter fenomenológico de la productividad y la creatividad del método de aprendizaje promovido por la interacción intracontenido en su dimensión transdisciplinar con profundo sentido de asequibilidad y accesibilidad condiciona la esencia de lo instructivo educativo y lo afectivo cognitivo al que se aspira.

El boxeo es un deporte individual con alto grado de influencia socio ambiental y familiar, lo que presupone que en la relación objetivo-método se defina con claridad la aspiración, en este caso el objetivo por su condición generalizadora y orientadora del proceso; a diferencia de este, el método de enseñanza se configura como la vía en que el boxeador lo materializa, según los niveles de asimilación para su apropiación significativa y desarrolladora, tanto en la teoría como en la práctica, en dependencia de las capacidades y habilidades ya formadas, incluyendo las especificidades y la familiarización con los movimientos especializados.

El método en su interioridad es específico, por lo que su selección está condicionada por la habilidad presente en el objetivo, transfigurándose de general a individual en el proceso de transformación personal y cognitiva, siendo por tanto variable y multifáctico en la concreción de dicha habilidad, tanto en la dimensión intelectual como motriz de la actividad de aprendizaje desde la enseñanza.

La presencia en el boxeo, de una alta complejidad y variaciones en el componente fisiológico (máxime en esta etapa de la adolescencia), por la propia dinámica de las acciones intelectuales y motrices, exige para el cumplimiento del objetivo que unido a la selección y aplicación del método (facilitador la apropiación del contenido en su complejidad transdisciplinar), se acompañe de procedimientos generadores de alta productividad y que garanticen la eficiencia en la relación dialéctica entre el objetivo y el método como agentes del desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje. El procedimiento organizativo como componente operacional del proceso, unido al método por la riqueza intelectual y motriz de su contenido, requieren estar vinculados al empleo consciente de medios que en su especificidad, diversidad y subordinación (a los métodos seleccionados) se correspondan con los objetivos propuestos, garanticen la organización y eficiencia del aprendizaje. Los medios a utilizar se deben seleccionar por su naturaleza, forma, color, textura, tamaño, rigidez o flexibilidad, cantidad, delimitación temporal y espacial, de modo que brinden seguridad y contribuyan a la motivación y efectividad de los métodos en post del objetivo, al propiciar el cumplimiento eficaz de las tareas, en la búsqueda de la independencia del boxeador en la construcción del conocimiento, garantía del resultado esperado.

En la relación de los componentes operacionales del proceso, es indispensable considerar la planificación del contenido inherente al control de los movimientos especializados, las acciones tácticas y su

planeación estratégica, por su diversidad y complejidad, de manera que el conocimiento que se adquiere sea un reflejo de la realidad objetiva de su formación como boxeador e individuo socialmente formado en su integralidad interiorizando (el conocimiento) con un carácter transformador y creativo. En tal sentido se requiere de un profesor capaz de aprovechar las potencialidades del boxeador de manera interactiva con el resto de los componentes de proceso didáctico.

En este subsistema, en los componentes personológicos del proceso, se concibe al profesor como condicionante en la enseñanza y el aprendizaje, su orientación no debe concentrarse en sí mismo, más bien debe asumir conscientemente que solo puede hacerlo de forma adecuada, cuando se apoya en la autoactividad del boxeador, quien es sujeto de su propio aprendizaje y desarrollo. El papel del profesor, consiste en la selección y ordenamiento correcto de los contenidos en lo formativo – educativo, la estrategia que seguirá en el momento de aplicación de ellos con la adecuada organización del aprendizaje, del trabajo individualizado y en la proyección de la evaluación que tendrá efecto, es decir, seguir estrictamente la lógica del proceso de enseñanza, la cual permite que el boxeador se apropie de los conocimientos de una manera eficaz, en perfecta estabilidad y adaptación interno entorno, psicoemocional y de los mecanismo de regulación endocrina.

CONCLUSIONES.

En general, se puede concluir que la cognición somatosensorial propioceptiva, la apropiación del conocimiento responde al carácter sistémico, coherente, gradual y progresivo intra e inter componentes, en sus relaciones e interdependencia esencial en la asimilación de los conocimientos y la estabilidad personal e instructiva educativa del boxeador. Además, se puede afirmar que la percepción es esencial en el dominio sensomotriz en el boxeo, es la base cognitiva que promueve la estructuración de los movimientos que conforman la mecánica del gesto técnico y los desplazamientos a partir de la recepción y transmisión sensitiva de los estímulos que anteceden a la ejecución motriz con un sentido lógico y planificado desde la consciencia ya creada. También, asumimos que los componentes personológicos del proceso, conciben al profesor como condicionante en la enseñanza y el aprendizaje, su actividad didáctica se apoya en la autoactividad del boxeador, quien es sujeto de su propio aprendizaje y desarrollo.

En conclusión, este estudio proporciona una base para futuras investigaciones en este tema, y sugiere que la selección y ordenamiento correcto de los contenidos en lo formativo – educativo, en el trabajo individualizado del aprendizaje y en la proyección de la evaluación se sigue estrictamente la lógica del proceso de enseñanza, la cual permite que el boxeador se apropie de los conocimientos de una manera eficaz, en perfecta estabilidad y adaptación interno entorno, psicoemocional y del mecanismo de regulación endocrina.

Referencias:

1. Schnabel, K. M. (2008). Teoría del movimiento, motricidad deportiva. Buenos Aires: Cooper.
2. Ortega M. T, et all (2006). Fundamentos biológicos del comportamiento. Ciudad de la Habana 2006. Editorial Ciencias Médicas.
3. McArdle WD et al (2004). Fundamentos de Fisiología del ejercicio. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill. Interamericana
4. Espar, X. (2001). La construcción de los ejercicios de Entrenamiento. Comunicaciones Cañizares, M. (2008). La psicología en la actividad física. Su aplicación en la educación Física, el deporte, la recreación y la rehabilitación. Ciudad de la Habana, Editorial Deportes.
5. Calzado P (2016) Bioenergía en la operacionalidad del pensamiento para el control sobre los lanzamientos en el beisbol de la EIDE. REDIPE. ISBN 978-959- 16 -31558
6. Sainz de la Torre, N.: "Temas de Psicología para entrenadores." Material docente del curso de Maestría en Psicología del Deporte. I.S.C.F. Manuel Fajardo. Ciudad. Habana 2006.
7. Álvarez, R. (1997). Hacia un currículum integral y contextualizado. Tegucigalpa. Editorial Universitaria
8. _____. (2002). Metodología del aprendizaje y la enseñanza: métodos, estrategias procedimientos y técnicas. Cochabamba. Ed. KIPUS.
9. Castellanos, D. (2002). Los Elementos mediatizadores de la relación entre los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. 2002. En prender y enseñar en la escuela. La Habana. Ed. Pueblo y Educación. p. 51-70.
10. Abenza, L. (2010). Psicología y lesiones deportivas: un análisis de factores de prevención, rehabilitación e intervención psicológica. Tesis Doctoral. Murcia. España.
11. Adler S, Beckers D, Buck M. La facilitación neuromuscular propioceptiva en la práctica. Guía de Estudio.
12. Manzano, M. (2007). Introducción a la percepción. La Habana. Editorial Félix Varela Núñez de Villavicencio P, F. Psicología y salud. ECIMED. Ciudad de la Habana
13. Sánchez, M. González, E. García, M. (2004). Psicología General y del Desarrollo Pascual, X (2006) La táctica deportiva y la toma de decisiones ISBN: 978-84-8458- González, F. 1989. Psicología, principios y categorías. — La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
14. _____. 1995. La Personalidad: su educación y desarrollo/ A. Mitjans. - La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
15. Álvarez, c. (2002). Didáctica general. La escuela en la vida. Cochabamba... ed. kipus
16. _____. Didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje. Alojada. 20 en <http://www.google.com/searchq=c>

ache,le3oZmA9rT0J. (Consultado en Internet el noviembre 2013).

17. Pérez, A (2002). La educación como función de la sociedad. En: Nociones de Sociología, psicología y pedagogía, La Habana: Ed. Pueblo y Educación. _____. Introducción a la sociología de la educación. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 2001.